

O'ZBEK VA TURK TOPISHMOQLARIDA TABIAT OBRAZINING IFODALANISHI

Muhammadsodiq SHODMONOV Alfraganus

Universiteti filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek va turk topishmoqlarida tabiat obrazlarining ifodalanishi tahlil qilinadi. Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining qadimiy janri sifatida, tabiat hodisalari va narsalarini badiiy-estetik usullar bilan ifodalashda muhim o'rin tutadi. Maqolada bulut, shamol, suv kabi tabiat obrazlari xalq dunyoqarashi va madaniyatiga qanday singib ketgani, ular orqali inson tabiatni anglash jarayoni yoritiladi. Shuningdek, o'zbek va turk topishmoqlarida ifodalanadigan tabiat obrazlarining umumiyliklari va milliy o'ziga xosliklari ko'rsatilib, bu janrning folklordagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Topishmoq, tabiat obrazlari, folklor, og'zaki ijod, o'zbek topishmoqlari, turk topishmoqlari, badiiy ifoda, anonimlik, madaniyat.

Kirish

Topishmoqlar xalqning turmush tarzi va qadimiy e'tiqodlari ifodasi sifatida yuzaga kelgan. Ular shartli nutq natijasida qadimiy ajdodlarimizning ibtidoiy animistik va totemistik qarashlari shakllana boshlagan davrlarda—«insoniy shuur endigina uchqunlana boshlagan zamonlarda» (F.I.Buslaev) paydo bo'la boshlagan.¹

Topishmoq - bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi yoki o'quvchining ixtiyoriga qoldiradigan o'yin bo'lib, uning xususiyatlarini ismini tilga olmay, bilvosita aytib beradi. Topishmoqlar bir necha so'zdan tashkil topgan gap shaklida ham, juftlik yoki bayt shaklida ham bo'lishi mumkin. Ko'p topishmoqlar qofiya holida keladi.² Xalq topishmoqlari

¹ Qalandarov Shuhratjon Sopoxonova Gulnoza Topishmoqlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari Barqaror Taraqqiyo va rivojlanish tamoyillari resublika ilmiy-amaliy konferensiya Volume: 2 Issue: 1 B - 30

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Topishmoq>

folklorning eng qadimiy janrlaridan biri bo‘lib hozirgacha o‘zining ma‘rifiy va tarbiyaviy ahamiyatini saqlab kelmoqda³.

Topishmoqlar hajmi va shakliga ko‘ra maqollarga o‘xshaydi. Ba‘zan mazmuniga ko‘ra ham yaqinlik seziladi. Ammo yaratilish maqsadi boshqa hisoblanadi. Janrning nomlanishiga e‘tibor bering. “Top” so‘zining talaffuz etilishidanoq o‘yla, axtar, solishtir, izla ma‘nolari yetakchilik qiladi. Unga “ish” qo‘shimchasi qo‘shilganda, vazifa aniqlashadi. “-moq” harakat nomi qo‘shimchasidan keyin “qo‘lingdan kelsa”, “eplasang”, “uddalay olsang” tushunchalari ifodalanadi. Mahmud Koshg‘ariy topishmoqni qadimda “tabzug” deyishganini qayd etadi. “Tabzug‘uq tabuzdim” (Men undan bir topishmoqni so‘radim) jumlasini keltiradi. Bu ma‘lumot topishmoqning tarixi qadimga borib taqalishini ko‘rsatadi.⁴

Z.Xusainova o‘zining “O‘zbek topishmoqlari” kitobida o‘zbek topishmoqlarining XIX asrga qadar o‘rganilmagani va to‘plam holiga keltirilmaganini va o‘rganish va to‘plam holiga keltirish XIX asrdan boshlanganligini qayd etadi⁵

Omonulla Madayev o‘zining “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” nomli o‘quv qo‘llanmasida quyidagilarni keltiradi: “Topishmoqning paydo bo‘lishi haqida folklorshunoslikda aniq daliliy ma‘lumotlar yo‘q. Ayrim olimlar uning qadimiy ekanini qayd qiladilar. Ammo maqollar namunalari ko‘plab keltirilgan “Devonu lug‘otit turk” asarida “tabzug” so‘zi uchragani holda topishmoq matni yo‘q. Topishmoq hajman, shaklan maqolga o‘xshaganligi uchun bu ikki janrning vujudga kelish vaqti ham bir xil bo‘lishi kerak, degan taxmin bildirilgan. Biz ham shu fikrga qo‘shilamiz”⁶ - deb o‘tadi

Turk olimi Ilhan Bashgo‘z “Türk Folkloruna Giriş” nomli asarida folklor namunasi bo‘lgan topishmoq, maqol kabilarga umumiy folklor haqida quyidagi fikrni beradi: Başgöz, çalışmasının girişinde “Folk-lore: Halk kültürü, halk bilimi, tarif ve çalışma alanı”

³ Z.Xusainova “O‘zbek topishmoqlari” T.: O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti 1996 B. 2

⁴ Omonulla Madayev “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” T.: “Mumtoz so‘z” nashriyoti 2010 B. 77

⁵ Z.Xusainova “O‘zbek topishmoqlari” T.: O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti 1996 B. 6

⁶ Omonulla Madayev “O‘zbek xalq og‘zaki ijodi” T.: “Mumtoz so‘z” nashriyoti 2010 B. 80

başlığı altında bir bilim olarak “folklor”u tanımlamayla işe başlar. Yabancı araştırmacılarca ortaya konan sekiz adet folklor tanımını iktibas eder ve folklor ürünlerinin, “Anonim olmak, yani yaratıcısı bilinmemek”, “Sözlü olmak” ve “Geleneksel olmak” özelliklerini kültürümüze ait iki bilmece, iki atasözü, iki mani, bir türkü ve bir kadı fıkrasını örnek vererek açıklar⁷.

Tarjiması:

"Başgöz o'z ishining kirish qismida 'Folklor: Xalq madaniyati, xalq bilimlari, ta'rifi va tadqiqot sohasi sarlavhasi ostida folklorni bir fan sifatida ta'riflashdan boshlaydi. U xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan sakkizta folklor ta'rifini keltiradi va folklor mahsulotlarining quyidagi xususiyatlarini — “Anonim bo'lishi, ya'ni yaratuvchisining noma'lum bo'lishi”, “Og'zaki bo'lishi” va “An'anaviy bo'lishi” — madaniyatimizga oid ikki topishmoq, ikki maqol, ikki mani, bir qo'shiq va bir qiziqarli latifa orqali tushuntiradi."

Ilhan Bashgo'zning folklor haqida keltirgan fikridan folklor namunasi bo'lgan topishmoq haqida quyidagi xulosaga kelish mumkin: U topishmoqlarni (bilmece) xalq ijodining uch asosiy belgisi — anonimlik, og'zaki shakl va an'anaviylik — nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Bu esa tabiat obrazining ifodalanishini o'rganishda topishmoqlarning folklordagi o'rnini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Prof. Dr. Shukru Elchin o'zining “Türk bilmeceleeri” (Türk topishmoqlari) asarida turkiy qardosh xalqlarida topishmoqning nomlanishi haqida ma'lumot beradi: Doğu ve Kuzey Türkleri ile Azeri sahası aynı manaya gelen tabmak filini ve bu kökten türeyen "tabzuğ", "tabmaca" kelimelerini kullanmaktadırlar. Ayrıca Türkmenlerde "matal" Kırgızlar, Kazaklar, Karakalpaklar arasında "cumbak", Kazanlılar'da "tabışmak" yanında "cumbak", Başkırtlarda ise yine bu kökten gelen "yumak" sözü yaygındır. Anadolu'nun bözi köy ve kasabalarında bilmaca umumî ismi yanında masal, mesel, matal, hikâye, metel, bulmaca, söz, dele, gıcık, gazelleme ... gibi kelimeler yasamaktadır⁸

⁷ Salahaddin Bekki Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün Yayımlanmamış Bir Eseri [Türk Folkloruna Giriş] Üzerine folklor/edebiyat, cilt: 25, sayı: 100, 2019/4 S - 746

⁸ Elçin Şükrü. Türk bilmeceleeri. Kültür bakanlığı yayınları. Ankara, 1989. S. 1

Tarjimasi:

Sharqiy va shimoliy turklar hamda ozarbayjonlar bir xil ma'noga ega bo'lgan tabmak fe'li va shu o'zakdan olingan "tabzuğ" va "tabmaca" so'zlarini ishlatadilar. Bundan tashqari, turkmanlarda "matal" so'zi, qirg'iz, qozoq va qoraqalpoqlarda "cumbak", qozonlilarda "tabishmak" yonidagi "cumbak" va shu o'zakdan kelib chiqqan "yumak" so'zi keng tarqalgan. boshqirdlar. Anadoluning ko'pgina qishloq va shaharlarida ridaca umumiy nomidan tashqari ertak, masal, matal, hikoya, metel, boshqotirma, so'z, gıcık, g'azallama... kabi so'zlar ham qo'llaniladi.

Topishmoqlar inson, ijtimoiy hayot va tabiat hodisalari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, hamma vaqt realikka asoslanadi. Unda atrofimizdagi o'rab turgan moddiy dunyodagi turli narsalar aks etadi. Topishmoqda atrofimizdagi narsalarning badiiy-estetik tomonlari, xalqning urf-odatlar aks etadi. Unda tabiat, tabiat hodisalari va narsalarni bir-biriga taqqoslash, o'xshatish orqali borliqni, undagi mavjud narsalarning mohiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi⁹.

Quyida o'zbek topishmoqlarida tabiat obrazlarining ifodalanishiga oid misollarni ko'rib chiqamiz.

Osmonda oq kaptarlar, qanoti qog'ozdan? Javob: Bulut

"Osmonda oq kaptarlar" — bulutlar *oq qushlarga* o'xshatiladi. "Qanoti qog'ozdan" — bu yerda bulutning yengilligi, nozikligi ko'zda tutiladi.

Obrazli ifoda: "Oq kaptarlar" — xalq badiiy tafakkurida kaptar (qush) tinchlik, erkinlik va yengillik timsolidir. Bulut esa osmon uzra harakatlanadigan oq, yengil massa bo'lib, kaptar obraziga yaqin tasvirlanadi. "Qanoti qog'ozdan" — bu ibora orqali bulutning nozikligi, yengilligi, parrandadek uchib yurishi poetik ifodada beriladi.

Qo'li yo'q, oyog'i yo'q, eshikni ochar-yopar? Javob: Shamol

⁹ Hamidova Muhayyoxon Boshlang'ich ta'limda bolalar adabiyoti N.: "Usmon Nosir media" nashriyoti, 2022, B - 42-43

“Qo‘li yo‘q, oyog‘i yo‘q” — bu jumla shamolning ko‘rinmas, jismoniy a‘zolarsiz mavjudligini bildiradi. Eshikni ochar-yopar — shamolning ta‘siri, ya‘ni harakatlantirish xususiyati obrazli ifoda orqali ko‘rsatilgan. Bu topishmoq inson ko‘ziga ko‘rinmaydigan, ammo harakat va kuch orqali seziladigan tabiat hodisasi — shamol haqida. Shamol nafas, hayot, lekin ba‘zan xavf timsoli sifatida ham folklorda muhim rol o‘ynaydi

Ketar, ketar izi yo‘q,

Tayanmoqqa tizi yo‘q Javob: suv

"Ketar, ketar izi yo‘q" — bu yerda suvning harakatchanligi va doimiy oqib ketishi, ammo barqaror iz qoldirmasligi ta‘riflangan. "Tayanmoqqa tizi yo‘q" — ya‘ni suvda turg‘unlik yo‘q, tayanch bo‘la olmaydi, tizzasini yo‘q degan obrazda mustahkamlik yetishmasligi ifodalanadi.

Quyida turk topishmoqlarida tabiat obrazlarining ifodalanishiga oid misollarni ko‘rib chiqamiz.

Havada uçar, kanadı yok. (Bulut)

Tarjimasi:

Havoda uchar, qanoti yo‘q. Javob: *Bulut*

"Havoda uchadi" — bu ifoda orqali bulutning osmonda harakatda bo‘lishi nazarda tutiladi. "Qanoti yo‘q" — bulutning uchayotgan bo‘lsa-da, uni harakatlantiruvchi qanot kabi jismoniy a‘zosi yo‘qligi poetik tarzda ta‘riflangan.

Elsiz, ayaksız kapı açar. (Rüzgär)

Tarjimasi:

Qo‘lsiz, oyoqsiz eshik ochadi. Javob: *Shamol*

"Qo‘lsiz, oyoqsiz" — ya‘ni insoniy tana a‘zolariga ega bo‘lmagan, harakatsizdek tuyuluvchi mavjudot haqida so‘z bormoqda. "Eshik ochadi" — bu mavjudotning harakati mavjudligini,

kuchi borligini bildiradi. Bu yerda shamol obraz sifatida tasvirlanadi: ko‘rinmaydi, tutib bo‘lmaydi, ammo ta‘siri yaqqol seziladi (masalan, eshikni ochib yuboradi).

Yere kızar,

Göge çıkar,

Akıllınız belki çözer. (Su)

Yerdan xafa bo‘lar,

Osmonga chiqar,

Aqlingiz balki topar. Javob: *Suv*

"Yerdan xafa bo‘lar" –bu ifoda suv quyoshda qizib ketganida bug‘lanishini ramziy tarzda ifodalaydi.

U "xafa" bo‘lib (ya‘ni qaynab, o‘zgarib), yerda qolishni istamaydi, ya‘ni ko‘tariladi.

Bu yerda insoniy his-tuyg‘u – “xafa bo‘lish” orqali tabiat hodisasi (bug‘lanish) tasvirlangan. Bu jonlantirish (personifikatsiya) usuliga ajoyib misol. "Osmonga chiqar" – bu – bug‘ning ko‘tarilishi, ya‘ni suvning gaz holatiga o‘tib, osmon (atmosfera) sari yo‘l olishini anglatadi.

"Aqlingiz balki topar" – bu turk xalq ijodiga xos yumshoq, odamni hurmat qilgan holda fikrlashga chorlovchi ibora.

O‘zbek va turk topishmoqlarida tabiat obrazlari ifodasi umumiylik va milliylik uyg‘unligida namoyon bo‘ladi. Har ikki xalqning topishmoqlarida bulut, shamol, suv kabi tabiat hodisalari badiiy, majoziy, jonlantirilgan obrazlar orqali ifodalanadi. Bu hodisalar insoniyatning qadimiy e‘tiqodlari – animizm, totemizm bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning nutqida, tafakkurida jonli va hissiy ifodada yashab kelgan. Jonlantirish (personifikatsiya) usuli ikki xalqning topishmoqlarida ham muhim poetik vosita sifatida ishlatiladi. Masalan, “Yerdan xafa bo‘lar, osmonga chiqar” (suv) yoki “Qo‘li yo‘q, oyog‘i yo‘q, eshikni ochar-yopar” (shamol) kabi obrazlar – inson

his-tuyg'ulari orqali tabiatni anglashga urinishdir. Bu orqali xalq tabiatga shunchaki hodisa sifatida emas, hayotning tirik va tuyg'uli bir qismi sifatida qaraydi.

O'zbek topishmoqlarida xalqona liriklik, turk topishmoqlarida esa lo'ndalik va obrazli ifoda ustuvor. O'zbek xalq topishmoqlari ko'pincha she'riy ohangda, muloyim, chaqiruvchan uslubda aytiladi: Ketar, ketar izi yo'q, Tayanmoqqa tizi yo'q. Turk topishmoqlarida esa ifoda lo'nda, aniq va kuchli obrazlar bilan beriladi: "Havada uçar, kanadı yok."

XULOSA

O'zbek va turk topishmoqlarida tabiat obrazlari xalqning dunyoqarashi, qadimiy e'tiqodlari va badiiy tafakkurining yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Bulut, shamol, suv kabi tabiat hodisalari topishmoqlarda jonlantirish va majoziy usullar orqali tasvirlanib, xalqning tabiat bilan bog'liq hissiyotlari va tushunchalarini o'zida aks ettiradi. Topishmoqlar nafaqat o'yin, balki xalq madaniyati va tilining og'zaki an'anasida muhim o'rin tutadi. Ular orqali xalq o'zining tabiat hodisalariga bo'lgan munosabatini, dunyoni anglash va uni badiiy tasvirlash qobiliyatini namoyish etadi. Shuningdek, o'zbek va turk topishmoqlarida ifoda uslubi, badiiy qiyofa va obrazlar orqali milliy o'ziga xoslik va mushtarak madaniy ildizlar aniq seziladi. Bu esa ikki xalq folklorining o'zaro bog'liqligini va umumiy madaniy meros sifatida tabiat obrazlarining ahamiyatini ko'rsatadi. Shu bois, topishmoqlarni o'rganish nafaqat til va adabiyotshunoslik, balki xalqning tabiatga bo'lgan qarashlari va madaniyati haqida chuqurroq tushuncha olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elçin Şükrü. Türk bilmeceleeri. Kültür bakanlığı yayınları. Ankara, 1989.
2. Hamidova Muhayyoxon Boshlang'ich ta'limda bolalar adabiyoti N.: "Usmon Nosir media" nashriyoti, 2022,
3. Z.Xusainova "O'zbek topishmoqlari" T.: O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti 1996
4. Omonulla Madayev "O'zbek xalq og'zaki ijodi" T.: "Mumtoz so'z" nashriyoti 2010
5. Qalandarov Shuhratjon Sopoxonova Gulnoza Topishmoqlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari Barqaror Taraqqiyo va rivojlanish tamoyillari resublika ilmiy-amaliy konfrensiya Volume: 2 Issue: 1

6. Salahaddin Bekki Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün Yayımlanmamış Bir Eseri [Türk Folkloruna Giriş] Üzerine folklor/edebiyat, cilt: 25, sayı: 100, 2019
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Topishmoq>

